

Скрипник Н.Г.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

**ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ ІЗ РІЗНОЮ
УСПІШНІСТЮ АДАПТАЦІЇ ДО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В
УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ**
**PSYCHOLOGICAL PARTICULAR FEATURES OF THE STUDENTS
WITH DIFFERENT SUCCESS OF ADAPTATION TO DISTANCE
LEARNING IN THE MARTIAL LAW CONDITIONS**

The theses represent the results of the empirical research directed to determination of the psychological particular features of the students with different level of adaptation to distance learning in the military law conditions. The groups of students with high and low level of adaptation have been compared working self-esteem, level of demands, behavior self-regulation, self-actualization, subjective control, verbal experience and ability identify determinations.

Keywords: adaptation to distance learning in the martial law conditions, psychological particular features, students.

Зміни у всіх сферах життя українського суспільства через початок бойових дій та введення на території України воєнного стану торкнулися і сфери вищої освіти. Дистанційне навчання, яке активно застосовувалося в країні під час пандемії, в умовах воєнного стану ускладнюється тим, що частина студентів перебуває на прифронтових і окупованих територіях, за кордоном, у студентів та викладачів різні можливості доступу до мережі Інтернет, виникають проблеми з приєднанням до відеоконференцій в певний час тощо. Отже, питання організації дистанційного навчання та адаптації до нього під час воєнного стану в Україні ще більш загострилися.

Мета нашого дослідження полягала у визначенні психологічних особливостей студентів із різним рівнем адаптованості до дистанційного навчання в умовах воєнного стану.

У дослідженні брали участь студенти ХНПУ імені Г.С. Сковороди, розділені на дві групи відповідно до результатів, отриманих при визначенні рівня адаптації до навчання у ЗВО з використанням методики «Адаптованість студентів у вищій» Дубовицької Т.Д. та Крилової А.В. До першої групи увійшли студенти з високими показниками адаптованості до навчальної діяльності (32 студенти), до другої групи – студенти з низькими показниками адаптованості до навчальної діяльності (40 студентів).

Збір первинних даних здійснювався із використанням методики дослідження самооцінки Будассі О.А., «Моторної проби» Шварцландера для вивчення рівня домагань, опитувальника «Стиль саморегуляції поведінки – ССП-98» Моросанової В.І., «Самоактуалізаційного тесту» (САТ) в адаптації Альошиної Ю.Є., Гозмана Л.Я., Загики М.В., Кроз М.В.,

опитувальника «Рівень суб'єктивного контролю» Дж. Ротгера в адаптації Бажина Є.Ф., Голинкиної Е.А., Еткінда О.М., теста інтелекту Векслера (словарний субтест, спрямований на вимірювання вербального досвіду та вміння визначати поняття). Математико-статистична обробка даних було використано U-критерій Манна-Вітні для підрахунку відмінностей середніх арифметичних значень по двох вибірках та критерій ϕ^* -кутове перетворення Фішера для визначення значущості відмінностей у наявності певного ефекту у двох вибірках досліджуваних.

Порівняння результатів, отриманих за обома групами студентів, показало, що студенти з високою адаптованістю до навчальної діяльності в умовах дистанційного навчання порівняно зі студентами з низькою адаптованістю характеризуються більш високою та адекватною самооцінкою ($p < 0,05$). У 59,38% студентів із високою адаптованістю до дистанційного навчання визначено адекватний середній рівень домагань. Високий рівень домагань визначений у 18,75% представників цієї групи, низький – у 15,63%, а неадекватний завищений і занижений рівень домагань визначений у 3,12% кожний. Серед студентів із низькою адаптованістю до дистанційного навчання в умовах воєнного стану також на статистично значущому рівні переважає адекватний середній рівень домагань, визначений у 40% представників цієї групи досліджуваних. Крім того за даною групою визначено 22,5% студентів із високим рівнем домагань, 20% із низьким рівнем домагань, 10% із неадекватним завищеним і 7,5% із неадекватним заниженим рівнем домагань. Отже, неадекватні домагання більш характерні для студентів із низькою адаптованістю до дистанційного навчання в умовах воєнного стану.

Студенти з високою адаптованістю до дистанційного навчання в умовах воєнного стану характеризуються вищими порівняно зі студентами з низькою адаптованістю показниками саморегуляції поведінки за такими параметрами, як планування ($p < 0,01$), моделювання ($p < 0,05$), оцінювання результатів ($p < 0,001$), самостійність ($p < 0,01$), а також за загальним рівнем саморегуляції ($p < 0,01$).

Також студенти з високою адаптованістю до дистанційного навчання в умовах воєнного часу відрізняються від студентів із низькою адаптованістю більш розвинутою здатністю до визначення понять і ширшим словарним запасом ($p < 0,05$).

За групою студентів із високою адаптованістю до навчальної діяльності в умовах дистанційного навчання визначено більш високі показники інтернальності в області досягнень ($p < 0,01$) і невдач ($p < 0,05$), а також інтернальності в області виробничих відносин ($p < 0,01$). Водночас студенти з високою адаптованістю до навчальної діяльності в умовах дистанційного навчання проявляють меншу інтернальність щодо власного здоров'я порівняно зі студентами з низьким рівнем адаптованості ($p < 0,05$).

Студенти з високою адаптованістю до дистанційного навчання в умовах воєнного стану характеризуються більш високими показниками таких параметрів самоактуалізації, як компетентність у часі ($p < 0,05$), спонтанність ($p < 0,05$), самоповага ($p < 0,01$), синергія ($p < 0,05$), пізнавальні потреби ($p < 0,01$) порівняно зі студентами з низькою адаптованістю до дистанційного навчання. Отже, при більшій адаптованості до умов дистанційного навчання студенти відрізняються здатністю жити теперішнім, спонтанно виражати свої почуття та реалізувати нерозрахований наперед спосіб поведінки, цінувати свої достоїнства, цілісно сприймати світ і людей у взаємозв'язку протилежностей, а також більш виразним прагненням до набуття знань.